

МУЖАССАМЛАНГАН ҚУЁШ НУРЛАРИ ОҚИМИ ВОСИТАСИДА ЮҚОРИ ХАРОРАТЛИ ОКСИД МАТЕРИАЛЛАРНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Сувонова Лола Суюновна

ТИҚХММИ МТУ "Физика ва кимё" кафедраси ассистенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663446>

Аннотация. Мақолада қуёш энергиясидан фойдаланишнинг юқори самарали усулларида бири қуёш радиациясини ёрдамида материалларни юқори ҳароратда қиздириш усуллари ёритилган.

Калим сўзлар: концентрация, қуёш печи, чўмичли печи, айланувчи печи, гелёстат.

Шуни таъкидлаш керакки, энергия тежовчи технологиялар, шунингдек, муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш нуқтаи назаридан қуёш энергиясини конверсиялаш масалалари энг долзарб бўлиб қолмоқда. Бундай трансформациянинг самарадорлигини ошириш тамойиллари самарали қуёш станцияларини яратиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги ютуқларга асосланади. Таҳлил шуни кўрсатадики, қуёш энергиясидан фойдаланишнинг юқори самарали усулларида бири, бу қуёш радиациясини ойнани концентрациялаш тизимлари ёрдамида концентрациялашдир.

Юқори зичликдаги ёруғлик оқимлари материалларни юқори ҳароратгача қиздириш имконини беради. Кўзгу концентрацияси тизи-мига асосланган қуёш қурилмалари катта объектларнинг оқим зичлигининг кенг диапазонида тадқиқотлар ўтказиш имконини беради.

Сиртни ўзгартириш учун лазер, плазма, электрон-нур ёки ёй усуллари, металл материалларни қайта ишлаш мувозанатсиз микро тузилмаларни яратишга имкон беради. Бундай материаллар коррозияга чидамли ва бардошли қисмларни ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Бироқ бу усуллар, кўп имкониятларига қарамай, умумий камчиликка эга – уларнинг паст энергия самарадорлиги, Фламант лазер, плазма ва қуёш тизимларининг умумий энергия ва капитал харажатларини солиштирди ва қуёшни концентрациялаш тизимлари техник нуқтаи назардан юқори ҳароратли трансформация ва материаллар синтези учун ноёб имкониятларни тақлиф қилади, деган хулосага келди.

Қуёш юқори потенциал энергия манбаи ҳисобланади, чунки унинг сиртидаги кўринадиган ҳарорат тахминан 5770 °С, бурчак радиуси эса жуда кичик ва тахминан 16 град/мин. Айнан шу ҳолатлар тўғридан-тўғри қуёш нурланиши оқимининг зичлигини ошириш ва қабул қилувчи томонидан самарали сўрилиши, юқори ҳароратли технологик жараёнларни амалга ошириш, зарур бўлган юқори ҳароратларни олишда, МКЭ дан фойдаланиш имконияти учун зарур шарт-шароитларни яратади. Масалан, ультра тоза қотишмалари материалларни олиш, нурли пайвандлаш ва бошқалар, шунингдек, энергиянинг бошқа фойдали шаклларига айлантиради.

Қуёшнинг мужассамлашган энергиясини бир вақтнинг ўзида электр ва иссиқлик энергиясига айлантириш учун ойнани концентрациялаш тизимла-ридан фойдаланганда, шунингдек, водородни ён томондан ишлаб чиқаришда, тизимнинг умумий самарадорлиги тахминан (60÷70 %) қийматларга етиши мумкин.

Украина Миллий Фанлар Академиясининг Материалшунослик муаммо-лари институтига (ИПМ НАСУ) саноат чиқиндиларини қайта ишлаш учун ойнали концентрацион тизимлар ёрдамида мужассамлашган қуёш энергияси ишлатилган.

Кўрсатилганидек, бундай ишлов бериш на-но ўлчамли дисперсликдаги кукунли маҳсулотларни олиш имконини беради.

Ўзбекистонда қуёш энергиясидан фойдаланиш соҳасидаги ишлар бир қатор илмий-тадқиқот институтлари ва лабораторияларда, олий ўқув юртларида олиб борилмоқда. Улар нафақат қуёш энергиясидан фойдаланишнинг илмий муаммолари, турли даражадаги мутахассисларни тайёрлаш, балки технологик ва энергия мақсадларида қуёш қурилмаларини ишлаб чиқиш ва яратиш кабилардир. Иссиқлик қуввати 1000 кВт бўлган йирик бойитиш фабрикалари Одеилло (Франция) ва Паркент (Ўзбекистон) даги қуёш станцияларидир (4- ва 5-расмлар). 800 Вт/м^2 табиий қуёш нурланиши билан КҚП қуёш нурларини нукта марказида ($\text{Ø}80 \text{ см}$) 1000 Вт/см^2 гача жамлай олади, бу эса ҳаводаги барча юқори ҳароратли материаллар билан ишлаш имконини беради. Гелиостатларни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими оқим зичлигини созлаш ва фокусда бир хил нурланишни олиш имконини беради. Бундай ҳолда, эритиш печига мужассамлашган қуёш нурлари оқимини кетма-кет ёки бир вақтнинг ўзида киритиш мумкин. КҚП нинг техник параметрлари турли хил композициялар, микро тузилмалар ва натижада турли хил хусусиятларга эга бўлган материалларни синтез қилиш ва эритиш учун жуда етарли.

КҚП нинг марказлаштирилган зонасида эритиш мосламалари – “чўмичли” ва “айланувчи” турдаги печлар ўрнатилади. Чўмичли печи эритилган материалнинг бир хиллигига эришиш, эритиш жараёнида доимий аралаштириш ҳамда кичик қисмларда эритиш учун мўлжалланган. Печ аралашмани қайнатишга, шиша массасини аниқлаштиришга ва кейин эритманинг бутун қисмини бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқаришни амалга оширишга имкон беради. Печни тебранишлар ёрдамида бошқариш эритиш жараёнида, суюқлик фазасини аралаштириш, яхшироқ тиниқлашиш ва гомогенлашувга эришиш имконини беради. Эритишнинг энг юқори кўрсаткичига ёруғлик энергияси максимал концентрацияли зона вертикал сиртида жойлашганида эришилади.

1.

1.4-расм. 1 МВт қувватли катта қуёш печи (КҚП).

1.5-расм. Катта қуёш печининг асосий компонентлари – гелиостат майдони, минора, бойитиш фабрикаси.

Шунинг учун юқори самарали эритиш учун материалнинг нурланган юзаси печнинг оптик ўқи билан тўғри бурчак остида бўлиши керак. Бироқ кукунли материаллар бўлса, бу мумкин эмас. Шунинг учун, маълум ўлчамдаги блоklar кукунли материалдан прессланади. Прессланган блоklarни эритиш учун “айланувчи” турдаги печ қулай.

“Айланувчи” турдаги печда заряд сирт устида қайнатилади ва эритиш жараёнида шиша массаси фокусли худуднинг иссиқ зонасида тиниклашади. Аниқланган шиша массасидан керамикани кейинги қайта ишлаш учун фрит олинади. “Айланувчи” турдаги печ жуда оддий ва ишлаш учун қулай бўлиб, ҳозирги вақтда юқори ҳароратли материалларни эритиш учун БСП нинг асосий ускунаси ҳисобланади.

КҚП асосида олиб борилган тадқиқотлар натижасида бир вақтнинг ўзида мужассамлашган қуёш нурланишини конвертация қилиш, ҳосил бўлган электр ва иссиқликни танлаш учун турли жараёнлардан фойдаланганда умумий самарадорликни сезиларли даражада ошириш мумкинлигини экспериментал равишда исботлаш мумкин эди. Мужассамлашган қуёш энергиясини айлантириш жараёнлари, бу ерда қуёшни кузатиш жараёнларини бошқариш учун, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, турли қувват ва мақсадли параболик, параболик-цилиндрик, ойна-концентрацион тизимларни ишлаб чиқишнинг назарий ва ҳисоблаш усуллари яратилган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 февралдаги “2017-2021 йилларда электротехника саноати бошқарувини жадал ривожлантириш ва диверсификациялашни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2772-сонли қарори.

2. Ш.А.Каримов, Ш.М.Шокиров, М.А.Маматқосимов Нометалл материаллар технологияси. – Тошкент: Фан ва технология, 2015. – 159 бет.
3. А.Абдурахманов, М.А.Маматқосимов, Ж.З.Ахадов, А.А.Кучкаров Расчет оптико-геометрических параметров параболоидных и параболоцилиндрических зеркально-концентрирующих систем. // Журнал Доклады Академии наук. 2014, № 4. – С. 29-32.
4. G.S.Corman, K.L.Luthra. Silicon Melt Infiltrated Ceramic Composites (HiPerComp™) // Handbook of Ceramic Composites. Springer US, 2005. – P. 99-115.
5. Ш.И. Клычев, Р.А. Захидов, С.А. Бахрамов, М.С. Пайзуллаханов, С.А. Орлов, Л. С. Сувонова. Оптико энергетические характеристики больших солнечных печей // Гелиотехника, 2023